

arcHaeo Suisse

ARCHÄOLOGIE
IN DER STADT

L'ARCHÉOLOGIE
EN VILLE

ARCHEOLOGIA
IN CITTA

02/2024

ÉDITORIAL / EDITORIAL / EDITORIALE

En juin prochain, le canton de Genève accueillera le colloque que le Réseau Archéologie Suisse a décidé de consacrer aux rapports que notre discipline entretient avec le territoire. Ces rapports sont complexes et soulèvent des questions pratiques, théoriques, économiques et politiques; ils demeurent cependant peu étudiés, spécialement en Suisse. Le présent numéro d'arCHaeo entend contribuer à combler cette lacune en proposant une réflexion basée sur l'exemple de deux cantons urbains, Genève et Bâle-Ville, qui ont en commun de devoir faire face à une pression immobilière particulièrement forte, mais aussi de voir émerger des contraintes et des opportunités associées à la transition écologique. Des deux côtés de la frontière linguistique, l'archéologie est envisagée comme composante de l'aménagement du territoire. À Genève, les vestiges révèlent leur impact social; on découvre que le premier plan directeur de la ville a été directement inspiré par le réseau viaire des Romains; et l'on s'interroge sur l'avenir de l'archéologie dans le contexte de ménagement des sols qui prévaut désormais. À Bâle, le chauffage à distance offre de nouvelles opportunités de fouilles; la numérisation des données aide les archéologues à reconstituer l'histoire de la ville; elle participe également à la mise en valeur des sites ouverts au public. Désormais reconnue comme élément essentiel de la «culture du bâti», l'archéologie s'intègre pleinement à la stratégie de développement durable de la Confédération.

Nathan Badoud, archéologue cantonal de Genève

Im Juni findet im Kanton Genf die Tagung des Netzwerks Archäologie Schweiz statt. Sie befasst sich mit den Wechselwirkungen unserer Disziplin und dem Territorium. Diese Wechselwirkungen sind komplex und werfen praktische, theoretische, wirtschaftliche und politische Fragen auf; dennoch sind sie, insbesondere in der Schweiz, noch wenig erforscht. Die vorliegende Ausgabe von arCHaeo will dazu beitragen, diese Lücke zu füllen, wobei die beiden Stadtkantone Genf und Basel-Stadt als Beispiele dienen. Beide Kantone sind mit einem besonders starken Siedlungsdruck und gleichzeitig mit Herausforderungen und Chancen des ökologischen Wandels konfrontiert. Beiderseits der Sprachgrenze wird die Archäologie als integraler Bestandteil der Raumplanung aufgefasst. In Genf offenbaren die Überreste ihre gesellschaftliche Relevanz: Wir entdecken, dass der erste Richtplan der Stadt auf dem Strassennetz der Römer beruht, und fragen uns, wie die Zukunft der Archäologie im heutigen Kontext der Bodenschonung aussehen wird. In Basel bietet der Ausbau der Fernwärme neue Möglichkeiten für Ausgrabungen; die Digitalisierung von Daten hilft den Archäologen, die Geschichte der Stadt zu rekonstruieren, und trägt dazu bei, die für die Öffentlichkeit zugänglichen Stätten zu erschliessen. Die Archäologie wird als wesentlicher Bestandteil der «Baukultur» anerkannt und ist Teil der Strategie des Bundes für nachhaltige Entwicklung.

Nathan Badoud, Kantonsarchäologe von Genf

A giugno, il Cantone di Ginevra ospiterà un colloquio organizzato dalla Rete Archeologia Svizzera sul rapporto tra la nostra disciplina e il territorio. Queste relazioni sono complesse e sollevano questioni pratiche, teoriche, economiche e politiche; eppure restano poco studiate, soprattutto in Svizzera. Questo numero di arCHaeo vuole contribuire a colmare questa lacuna offrendo una riflessione basata sull'esempio di due cantoni urbani, Ginevra e Basilea Città, che hanno in comune la necessità di far fronte a una pressione immobiliare particolarmente forte, ma anche di vedere emergere vincoli e opportunità legati alla transizione ecologica. Su entrambi i lati del confine linguistico, l'archeologia è vista come una componente della pianificazione territoriale. A Ginevra, le vestigia archeologiche rivelano il loro impatto sociale; scopriamo che il primo piano regolatore della città è stato direttamente ispirato dalla rete stradale romana; e ci interroghiamo sul futuro dell'archeologia nel contesto di conservazione del territorio odierno. A Basilea, il teleriscaldamento sta aprendo nuove opportunità di scavo; la digitalizzazione dei dati sta aiutando gli archeologi e le archeologhe a ricostruire la storia della città; e sta anche contribuendo a valorizzare i siti aperti al pubblico. L'archeologia è ora riconosciuta come parte essenziale della «cultura della costruzione» ed è parte integrante della strategia di sviluppo sostenibile della Confederazione.

Nathan Badoud, archeologo cantonale di Ginevra

7 Entdeckt ARCHÄOLOGIE IN DER STADT

12 Baukultur und Archäologie
Was ist Baukultur und was hat sie mit dem archäologischen Kulturerbe zu tun?

14 Archäologie und Raumplanung. Ein Blick auf Genf
Überlegungen zum Stellenwert der Archäologie in der Stadt

19 Archäologie und Stadtentwicklung in Basel
Stadtentwicklung als Herausforderung und Chance für die Archäologie in der Stadt Basel

Découvrir L'ARCHÉOLOGIE EN VILLE

Culture du bâti et archéologie
Qu'est-ce que la culture du bâti et qu'a-t-elle à voir avec l'archéologie?

Archéologie et aménagement du territoire. L'exemple de Genève
Réflexions sur la place de l'archéologie dans la ville

Archéologie et développement urbain à Bâle
Le développement urbain, à la fois un défi et une opportunité pour l'archéologie en ville de Bâle

Scoprire ARCHEOLOGIA IN CITTÀ

Cultura della costruzione e archeologia
Che cosa è la cultura della costruzione e qual è il suo rapporto con il patrimonio archeologico?

Archeologia e pianificazione del territorio. L'esempio di Ginevra
Riflessioni sul ruolo dell'archeologia in città

Archeologia e sviluppo urbano a Basilea
Lo sviluppo urbano come sfida e opportunità per l'archeologia della città di Basilea

26 Erleben

28 Einblick
Die Burg von Tegna: Restaurierung, Erforschung, Aufwertung
 Ein Aufwertungsprojekt bringt die archäologischen Überreste zur Geltung

35 Im Gespräch
Nationalstrassenbau trifft auf Archäologie

38 arCHaeo aktuell

43 Fundstück
Ungeplante Veralterung

44 Schaufenster
News von Archäologie Schweiz
Ausstellungen
Vermittlung
Veranstaltungen

51 Impressum

Explorer

Éclairage
Le château de Tegna: restauration, recherche, valorisation
 Un projet de valorisation qui éclaire les vestiges archéologiques

Converser
Quand les routes nationales rencontrent l'archéologie

arCHaeo actuel

Trouvaille
Obsolescence non programmée

À l'affiche
Nouvelles d'Archéologie Suisse
Expositions
Médiation
Manifestations

Impressum

Esplorare

Approfondimento
Il Castello di Tegna: restauro, ricerca, valorizzazione
 Il progetto di valorizzazione che ha messo in valore le vestigia archeologiche

In dialogo
Quando le strade nazionali incontrano l'archeologia

arCHaeo novità

La scoperta
Obsolescenza non programmata

In vetrina
Archeologia Svizzera informa
Esposizioni
Mediazione
Manifestazioni

Impressum

Archäologie und Stadtentwicklung in Basel

Basels Wirtschaft floriert, Bauinvestitionen haben sich in den letzten Jahren mehr als verdoppelt. Damit die Archäologie als Partnerin der Stadtentwicklung agieren kann, ist Planungssicherheit unabdingbar. Die Sensibilisierung für das archäologische Erbe durch Vermittlungsarbeit hat dabei Priorität.

Von Guido Lassau und Marco Bernasconi

1 Ausgrabungen in der Freien Strasse im Jahre 2021.

Chantier archéologique dans la Freie Strasse à Bâle en 2021.

Scavi nella Freie Strasse a Basilea nel 2021.

Archéologie et développement urbain à Bâle

Le service archéologique de Bâle-Ville (Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt, ABBS) est étroitement lié au développement urbain de différentes manières. Alors que l'archéologie livre presque quotidiennement de nouvelles connaissances sur l'histoire de la ville, l'augmentation des investissements dans la construction et la densification urbaine apportent des contraintes particulières. À Bâle, l'intégration du service archéologique dès ses débuts dans la planification globale et la sensibilisation du public font que les recherches archéologiques ne sont pas uniquement dictées par le développement des constructions, mais que la substance archéologique contribue à façonner le paysage urbain actuel.

Archeologia e sviluppo urbano a Basilea

Il Servizio archeologico del Cantone di Basilea Città (Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt, ABBS) è strettamente legato allo sviluppo urbano in differenti maniere. Mentre l'archeologia fornisce quasi quotidianamente nuove conoscenze sulla storia della città, gli investimenti nel settore delle costruzioni crescono e la città densamente popolata presenta sfide sempre nuove. A Basilea, l'integrazione, fin da subito, del Servizio archeologico nel processo di pianificazione generale e la sensibilizzazione del pubblico fanno sì che la ricerca archeologica non sia solo dettata dallo sviluppo edilizio, ma che la sostanza archeologica contribuisca a plasmare l'attuale paesaggio urbano.

- 2 Übersichtsplan zu den Grossprojekten der Fernwärme in der Innenstadt. 1. Marktplatz: Überreste der hochmittelalterlichen Bebauung, die beim Brand von 1377 zerstört wurde. 2. St. Alban-Vorstadt: mittelalterliche Strassenkofferung. 3. Wettstein: frühmittelalterliches Steinplattengrab.

Plan général du grand projet de chauffage à distance au cœur de la vieille ville. 1. Marktplatz: vestiges de constructions médiévales détruites lors de l'incendie de 1377. 2. St. Alban-Vorstadt: tronçon de route médiévale empierrée. 3. Wettstein: tombe en dalles de pierre du Haut Moyen Âge.

Pianta generale dei grandi progetti di teleriscaldamento nel centro città. 1. Marktplatz: resti di una costruzione altomedievale distrutta nell'incendio del 1377. 2. St. Alban-Vorstadt: strada medievale selciata. 3. Wettstein: tomba in lastre di pietra dell'alto Medioevo.

Wirtschaftszentrum mit historischer Tradition

Mit rund 206 000 Einwohner*innen ist Basel die zweitgrösste Stadt der Schweiz. Sie zeichnet sich durch eine enorme Wirtschaftskraft und kulturelle Vielfalt aus. Globale Konzerne haben hier ihren Sitz. Auf kleiner Fläche findet sich eine aussergewöhnliche Dichte international vielbeachteter Kunst und Architektur. Besonders stolz sind die Basler*innen auf ihr kulturelles Erbe: Im März 2024 sind die ersten vier Bände der neuen «Stadt. Geschichte.Basel» erschienen.

Die gut erhaltene Altstadt, flächenmässig die grösste der Schweiz, erstreckt sich beidseits des Rheins. Basel verdankt seine Bedeutung der verkehrsgünstigen Lage am Rhein, der seit jeher trennendes und verbindendes Element verschiedener Wirtschafts- und Kulturräume war. Diese Grenzlage, die Verflechtung von kultureller Vielfalt und wirtschaftlicher Prosperität führen zu komplexen Anforderungen für die Archäologische Bodenforschung (ABBS). Hinzukommen in jüngster Zeit die hochgesteckten Klimaziele der Stadt.

3 Siedlung am Petersberg um 1000 n. Chr.

Habitat sur le site du Petersberg, vers 1000 apr. J.-C.

Insediamiento sulla collina di Petersberg verso il 1000 d.C.

Klimaschutz als Herausforderung und Chance

Der Kanton räumt dem Klimaschutz hohe Priorität ein. 2022 beschloss die Bevölkerung die Erreichung des Netto-Null-Ziels bis 2037. Das neue Fernwärmenetz, die Sanierung alter Leitungen sowie weitere Massnahmen für eine funktionierende Strasseninfrastruktur eröffnen flächendeckend archäologische Einblicke in die Vergangenheit. Pro Jahr dürften ca. 45 zusätzliche Baustellen im Stadtgebiet entstehen, da insgesamt etwa 60 km Leitungen (ca. 20% des Stadtstrassennetzes) gebaut werden müssen. Es ist eine Herausforderung, dabei den nachhaltigen Umgang mit archäologischer Originalsubstanz zu gewähren, da die Fernwärmeleitungen in weitgehend intakten Schichten verlegt werden. Gleichzeitig ist es aber auch eine einmalige Chance für die weiträumige Rekonstruktion der Stadtgeschichte. Aktuelle Untersuchungen am Marktplatz sowie in der Freien Strasse und ihren Seitengassen haben zu vielen neuen Einblicken in die Geschichte des historischen Zentrums geführt. Sie verändern das Bild, das wir bislang von der Entwicklung der mittelalterlichen Stadt hatten. Aufgrund der grossen Bedeutung lag es nahe, diese neuen Grabungsergebnisse zeitnah der Öffentlichkeit in einer Ausstellung im Museum Kleines Klingental zu präsentieren (vgl. S. 50). Es gehört zu einem der Grundkonzepte der ABBS, die Bevölkerung für die Verbindungen moderner Stadtentwicklung und kulturellem Erbe zu sensibilisieren.

Stadtentwicklung im Überblick

Jahrzehntelange archäologische Forschungen erlauben es heute, die Stadtgeschichte besser zu verstehen. Der Münsterhügel ist der Nukleus der über 2000-jährigen Entwicklung. Er gilt als Referenzpunkt für die spät-keltische, römische und mittelalterliche Forschung. In der Spätlatènezeit entstand dort um 80 v. Chr. ein Oppidum, eine stadtähnliche Siedlung mit imposanter Wall- und Grabenanlage, welche die keltische Siedlung «Basel-Gasfabrik», einen unbefestigten Zentralort mit zwei Gräberfeldern unter dem heutigen Novartis Campus, ablöste. Nach dem Gallischen Krieg reduzierte sich das Oppidum zu einem römischen *vicus* (kleinstädtische Siedlung). Im späten 3. Jahrhundert wurde der Münsterhügel befestigt. 374 n. Chr. hielt sich Kaiser Valentinian I. bei «Basilia» zur Befestigung der Grenze auf. Nach dem Abzug der römischen Truppen bewahrte die romanisierte Bevölkerung spätantike Traditionen und den christlichen Glauben in Nachbarschaft zu germanischen Gruppen.

Romanische und fränkische Einflüsse ebneten den Weg Basels zur Bischofsstadt. Nach 800 beauftragte Karl der Grosse Bischof Haito mit dem Bau des ersten Basler Münsters, dessen Nachfolgebauten bis heute das Stadtbild prägen. Auf dem Münsterhügel entwickelte sich ein bischöflicher Herrschaftsbereich umgeben von zahlreichen Kirchgemeinden. Den jüngsten Erkenntnissen

zufolge setzte im 9./10. Jahrhundert die Siedlungstätigkeit in der Talstadt ein. Die Bebauung blieb bis Ende des 11. Jahrhunderts jedoch relativ locker und wies viele landwirtschaftliche Flächen auf. Ab dem 12. Jahrhundert wurden Steinbauten errichtet, die sich an Strassenachsen, dem Verlauf des Birsigs oder den Rheinufern orientierten. Basel besass drei mittelalterliche Stadtbefestigungen. Im 15. Jahrhundert umfasste die Bischofsstadt ca. 130 ha und etwas über 10 000 Einwohner*innen. Zum Vergleich: In Zürich lebten damals 5 000 Personen auf 40 ha.

Mit der Industrialisierung entstanden neue städtebauliche Schwerpunkte. Um 1900 kam es zum Abriss ganzer Strassenzüge. Beim Marktplatz, an der Eisengasse, der Freien Strasse und der Falknerstrasse wurden Teile der Altstadt zerstört. Zwischen 1800 und 1850 hatte sich die Bevölkerung auf 30 000 Personen verdoppelt. In den 1870er-Jahren und um die Jahrhundertwende wurde das ländliche Umfeld innerhalb weniger Jahrzehnte planmässig mit neuen Wohnquartieren und Industrievierteln überbaut. Deshalb gibt es heute in der Stadt kaum grössere zusammenhängende Flächen, die archäologisch untersucht werden können.

Topographie und Verkehrsachsen bestimmen die Siedlungsentwicklung

Geologische, bodenkundliche und archäologische Forschungen zeigen, wie sehr die Topographie und der Naturraum mitbestimmend für die Entwicklung Basels sind. Die Lage am Rheinknie ermöglichte schiffbare Verkehrswege, die fruchtbaren Niederterrassen und das Schwemmland begünstigten die Landwirtschaft, die Zuflüsse des Rheins, Birs, Birsig und Wiese sorgten für Wasser und gewährleisteten die Entsorgung.

Der Münsterhügel wurde bereits in der späten Eisenzeit durch eine gut ausgebaute Strasse erschlossen, die der heutigen Achse St. Alban-Vorstadt bis Augustiner-gasse entspricht. Die römische Fernstrasse von *Augusta Raurica* nach Kembs/Strassburg (F) verlief über Basel und führte im südlichen Vorgelände des Münsterhügels von der St. Alban-Vorstadt in Richtung Bäumleingasse, wo sie in die Freie Strasse abbog. Auch an dieser Achse orientierte man sich seit dem ausgehenden Frühmittelalter.

Frühe stadtplanerische Ideen

Spätestens mit der Einrichtung des Bischofssitzes im 7. Jahrhundert und sicher mit den ältesten archäologischen Spuren des Basler Münsters lassen sich stadtplanerische Ideen fassen: Das karolingische Münster überbaut die antike Strassenachse und schafft die Grundlage für den abgeschlossenen Münsterplatz und bischöflichen

4 Abbruch von Häusern an der Freien Strasse um 1929/1930.
Démolition de maisons à la Freie Strasse, vers 1929/1930.
Demolizione di case nella Freie Strasse verso il 1929/1930.

Immunitätsbereich. Neben den Sakralbauten definiert ab dem späten 11. Jahrhundert auch die erste Stadtmauer die Grenzen. Der Ausbau der zweiten «Inneren Stadtmauer» mit Graben und Kontermauer im 13. Jahrhundert sowie die Stadterweiterungen und der Bau der «Äusseren Stadtmauer» im 14. Jahrhundert sind entlang der Stadtgräben heute noch im Stadtplan ablesbar. Das mittelalterliche Strassennetz ist ab dem ausgehenden 12. Jahrhundert in den Quellen belegt. Die Stadt ist nach aussen gewachsen und hat sich im Innern immer weiter verdichtet, ein Prozess, der sich bis ins 19. Jahrhundert fortsetzt. Diese 2100 Jahre kontinuierliche Siedlungstätigkeit in der Basler Altstadt hat ältere Befunde dezimiert, verunklart und fragmentiert.

Grundlagen der Archäologie in der Stadt Basel

Die historisch gewachsene Situation Basels bringt es mit sich, dass grossflächige Befunde selten sind. Die Einblicke, ausgelöst durch heutige Bautätigkeiten, sind ausschnitthaft, sodass Erkenntnisse über Grabungen, die teilweise Jahrzehnte auseinanderliegen, nur in der Zusammenschau eine Interpretation erlauben. Entsprechend begleitet die ABBS auch kleinste Eingriffe. Exemplarisch ist die Untersuchung eines spätrömischen Grossbaus auf dem Münsterhügel: 1894 erstmals aufgedeckt und 1958 als «Speicherbau» interpretiert, ermöglichten weitere Ausgrabungen von 1975, 2009, 2010, 2017 und 2020, den Grundriss zu rekonstruieren.

- 5 Befund- und Rekonstruktionsplan des spätrömischen Speicherbaus auf dem Münsterhügel. Mehrere kleine Ausgrabungen erlaubten schliesslich, den Gesamtgrundriss zu rekonstruieren (hier in Graublau im Zentrum des Plans wiedergegeben). Prototyp für eine GIS-Umsetzung in MapBS.

Plan de l'entrepôt de la fin de l'époque romaine découvert sur le Münsterhügel. Les vestiges dégagés lors de plusieurs petites interventions permettent de reconstruire l'ensemble du tracé (en gris bleu, au centre de l'image). Plan de base destiné à être transféré dans le programme SIG du canton de Bâle-Ville (MapBS).

Pianta d'indagine e di ricostruzione del magazzino tardo-romano sulla collina del Münster. Diversi scavi di piccola estensione hanno permesso di ricostruire la pianta generale (in grigio-bleu al centro dell'immagine). Prototipo per un'implementazione nel GIS del Cantone di Basilea Città (MapBS).

Vor jeder Grabung müssen deshalb alle älteren Befunde überprüft werden. Die ABBS verfügt über gute Grundlagen zur Planung von Rettungsgrabungen. Das digitale Archiv umfasst 18 TB zu 3600 archäologischen Einträgen von 1549 bis 2024. Rund 2,02 Millionen Funde lagern in zwei Sammlungscentren. 2023 wurden 284 Baugesuche kontrolliert, 33 Ausgrabungen durchgeführt, 30 100 Funde inventarisiert und 777 Objekte konserviert. Etwa 20 wissenschaftliche Auswertungen waren im Gange, daneben wurden 58 Vermittlungsanlässe durchgeführt, der Jahresbericht und elf Aufsätze zur Basler Archäologie publiziert. Basel-Stadt besitzt zudem eine reiche, archivalische Überlieferung. Im Staatsarchiv lagern unzählige historische Stadt- und Baupläne, Leitungskataster, Zeichnungen, Gemälde, Fotografien und Register sowie weitere Quellen, die helfen, archäologische Funde und Befunde zu interpretieren.

Auf der kantonalen Plattform MapBS (<https://map.geo.bs.ch/>) können Bauprojekte mit Datumsfilter lokalisiert, Bohrprofile und Katasterpläne angezeigt werden. Eine wichtige Quelle ist der Katasterplan von Rudolf Falkner aus den 1860er-Jahren. In Planung ist ein Ur-Kataster der Stadt Basel, das auf georeferenzierten historischen Gebäudegrundrissen, Adressen und Parzellen basiert, die mit aktuellen Geoinformationen verknüpft werden.

Erhaltung als Chance für die Teilhabe

Von grosser Bedeutung für die Stadtarchäologie ist die Erhaltung historischer Bausubstanz in situ. Sie kann Geschichte im Stadtraum erlebbar machen. Die ABBS hat an über 25 Originalfundplätzen «Archäologische Informationsstellen» eingerichtet, die dazu beitragen, die Bevölkerung zu sensibilisieren, wie essentiell Ausgrabungen für die Rekonstruktion der Stadtentwicklung sind. Die Möglichkeiten, eine Informationsstelle einzurichten, sind jedoch oft dem Zufall geschuldet: dem Befund, den Erhaltungsmöglichkeiten und der Finanzierung. Entsprechend haben die Informationsstellen unterschiedliche Formen. Sie können für sich stehen, wie die neu gestaltete Infostelle zu den Resten der römischen Umfassungsmauer im Schulhaus zur Mücke, die auch als ausserschulischer Lernort funktioniert (vgl. S. 27).

Sie können aber auch – wie in der Vierungskrypta des Basler Münsters 2019 – durch die Umnutzung eines bestehenden Raumes realisiert werden, dessen Bedeutung als Denkmal erst sichtbar gemacht werden musste und der zudem in eine aktive Gemeinde eingebunden ist. Rund 60 000 Besucher*innen haben 2023 diese Infostelle besichtigt. Sie zeugen vom Mehrwert, den Geschichte generieren kann, wenn sie ansprechend inszeniert wird.

Die Erhaltung ergrabener und historisch bedeutender Bausubstanz ist aber meist nur möglich, wenn vor der Bauplanung die Befunde bekannt sind und in die Konzeption einfließen können. Eine Ausgrabung muss aber oft mit Unbekanntem kalkulieren. Nicht immer gelingt es deshalb, Originalsubstanz zugänglich zu machen. Nur in seltenen Fällen wie z.B. beim Neubau für das Amt für Umwelt und Energie (AUE) lässt sich noch während des Baus besonders gut erhaltene Originalsubstanz in situ integrieren. Verlässliche Planungsgrundlagen haben daher oberste Priorität, um den Dialog zwischen Bauprojekten und Archäologie effektiv zu gestalten.

Sensibilisierung und Grundlagen in der Planung

Der ständige Erkenntniszuwachs führte zur Entwicklung eines archäologischen Zonenplans, der Bereiche ausweist, in denen sicher mit archäologischer Substanz zu rechnen ist. Im Kanton sind bisher 70 Zonen ausgewiesen, darunter als grösste die Altstadtperimeter von Gross- und Kleinbasel. Diese sehr allgemeine Ausgangslage führt von Seiten der Bauplanung in Form von Anfragen zu zahlreichen Einzelfallbearbeitungen in der Archäologie. Es mangelt dabei oft nicht an grundsätzlichem Verständnis, sondern an Kenntnis der Umstände. Dementsprechend müssen archäologische Forschungsergebnisse so aufgearbeitet werden, dass sie für die Stadtplanung verständlich und einfach zugänglich sind.

Der Wille für eine engere Zusammenarbeit mit der Archäologie bei der Planung von Tiefbauprojekten ist vorhanden: Durch die Einbindung der ABBS ins Geschäftsmodell Infrastruktur des Bau- und Verkehrsdepartements Basel kann der übergeordnete Informationsfluss über die

6 Spätromischer Münsterhügel mit befestigter Siedlung und *suburbium* (Vorstadt).

La ville fortifiée romaine tardive du Münsterhügel et ses faubourgs (*suburbium*).

Collina del Münster in epoca tardo-romana con insediamento fortificato e *suburbium* (sobborgo).

mittel- und kurzfristigen Bauprojekte sichergestellt werden. Ausserdem wird eine noch engere Einbindung und Abstimmung mit der ABBS in der Vor- und Bauprojektphase sowie bei der Ausführung von Tiefbauprojekten mit zu erwartenden Bodenfunden angestrebt und bereits umgesetzt.

Gemeinsame Basis sind die im kantonalen Geoinformationssystem (GIS) abgelegten Pläne. Besonders wertvoll ist neben den historischen Quellen auch das digitale Leitungskataster. Es hilft abzuschätzen, wo archäologische Substanz erhalten sein kann. Zudem erlaubt MapBS die Anzeige der archäologischen Zonen und den Import von Fundpunkten aus der topographischen Fundstellendatenbank: Je nach Lage des Projekts nutzen wir verschiedene Ressourcen; ausserhalb der Altstadt sind dies auch Luftbilder, LIDAR-Aufnahmen (lasergestütztes Geländemodell) und geologische Karten. Bei der Digitalisierung der Plangrundlagen für die Zusammenarbeit mit Baupartnern ist der unterschiedliche Digitalisierungsgrad eine Herausforderung. Grundlagen, die nicht digital verfügbar sind, gilt es, zugänglich zu machen. Denn auch was «nur» analog in Archiven lagert, ist von grossem Wert.

In diesen Zusammenhang ist zuletzt ein Projekt zu nennen, dessen Vorarbeiten bereits angelaufen sind: Die zu grossen Teilen analogen archäologischen Pläne

7 3D-Stadtmodell des Grundbuch- und Vermessungsamts Basel-Stadt.

Modélisation 3D de Bâle par le Registre foncier et du cadastre du canton de Bâle-Ville.

Modello 3D della città dell'Ufficio del catasto e della misurazione di Basilea Città.

werden für die Digitalisierung vorbereitet. Die daraus entstehenden digitalen Befund- und Phasenpläne eröffnen neue kommunikative und transdisziplinäre Möglichkeiten. Eine Einbindung eines solchen archäologischen Stadtkatasters (ASK) oder eines kantonalen archäologischen Plans (KAP) ins kantonale GIS-System ermöglicht eine Informationsebene für Planer- und Architekt*innen, die sich an bestehende digitalisierte Katasterpläne aus dem 19. Jahrhundert anfügt, und eine Teilhabe für die interessierte Öffentlichkeit. Eine Befundkartierung des archäologischen Erbes hat überdies touristisches Potential, da sie zu einem vernetzten Denkmalverständnis auch für weniger gut erfahrbare Aspekte beiträgt und letztlich einer Besucher*innen-Lenkung dienen kann. Als zentrales Arbeitsinstrument ist es eine schnelle Informationsquelle für die ABBS. Damit gehen wir ein Digitalisierungsprojekt an, das zwar beträchtliche personelle Ressourcen bindet, aber in hohem Mass der Zusammenarbeit mit verwaltungsinternen und externen Stellen sowie einem fortschrittlichen Service Public zu Gute kommt.

Dieser kurze Überblick, wie Archäologie und Stadtentwicklung in Basel aufs engste ineinandergreifen, hat das Potential aufgezeigt, das ein fruchtbarer Dialog haben kann. Die ABBS und ihre Nachbardisziplinen arbeiten Hand in Hand, um die Entwicklung der Stadtgeschichte

besser zu verstehen. Andererseits spielen archäologische Forschungsergebnisse im Idealfall zurück in die moderne Stadtplanung. Historisches Erbe wird sichtbar und prägt das moderne Stadtbild. Ein solches Miteinander gelingt aber nur, wenn es auf umfassende Planungsgrundlagen, Kommunikation und Kooperation sowie eine verlässliche Planungssicherheit bauen kann.

Guido Lassau ist Kantonsarchäologe des Kantons Basel-Stadt.

guido.lassau@bs.ch

Marco Bernasconi ist Leiter der Abteilung Ausgrabungen der Archäologischen Bodenforschung Basel-Stadt.

marco.bernasconi@bs.ch

DOI 10.5281/zenodo.11072385

Abbildungsnachweise

ABBS: P. Saurbeck (1), P. Saurbeck und O. Bruderer (2: Fotos), P. von Holzen (2: Plan), F. Bubendorf (5), M. Bernasconi (3, 6); Staatsarchiv Basel-Stadt: Signatur StABS AL 45_5_076_02 (4); MapBS (7).

Literatur

G. Lassau und P.-A. Schwarz (Hrsg.), Auf dem langen Weg zur Stadt. 50 000 v. Chr.–800 n. Chr. Stadt.Geschichte.Basel Bd. 1, Basel 2024.

C. Sieber-Lehmann und P.-A. Schwarz (Hrsg.), Eine Bischofsstadt zwischen Oberrhein und Jura. Basel 800–1273. Stadt.Geschichte.Basel Bd. 2, Basel 2024.

M. Bernasconi et al., Geborgen aus dem Untergrund. Begleitband zur Ausstellung. Museum Kleines Klingental, 18. Mai 2024 bis 16. März 2025, Basel 2024.

IMPRESSUM

Zeitschrift von Archäologie Schweiz/Revue d'Archéologie Suisse/Rivista di Archeologia Svizzera
Ausgabe / édition / edizione: 2/2024
Jahrgang / année / anno: 2

Zitat / Code de citation / Citazione

arCHaeo Suisse. Zeitschrift von Archäologie Schweiz
arCHaeo Suisse. Revue d'Archéologie Suisse
arCHaeo Suisse. Rivista di Archeologia Svizzera

Kontakt / Contact / Contatto

Archäologie Schweiz / Archéologie Suisse /
Archeologia Svizzera
Petersgraben 51, 4051 Basel, Tel. 061 207 62 72
info@archaeologie-schweiz.ch/info@archeologie-
suisse.ch/info@archeologia-svizzera.ch
archaeologie-schweiz.ch/archeologie-suisse.ch/
archeologia-svizzera.ch

Open Access

Die Zeitschrift arCHaeo erscheint auch im Diamond
Open Access auf archaeologie-schweiz.ch. Lang-
zeitarchivierung (inkl. Vorgängerzeitschriften):
e-periodica.ch/La revue arCHaeo parait aussi en
Diamond Open Access sur le site
archeologie-suisse.ch. Archives de longue durée
(y compris les revues antérieures): e-periodica.ch/
La rivista arCHaeo esce anche come Diamond
Open Access sul sito di archeologia-svizzera.ch e
viene archiviata sul sito: e-periodica.ch

Creative Commons Licence

CC-BY-SA

Namensnennung, Weitergabe unter gleichen
Bedingungen. / Attribution, partage dans les
mêmes conditions. / Attribuzione, condivisione
alle stesse condizioni.

Abonnement / Abonnement / Abbonamento

Jahresabonnement (4 Hefte: März, Juni, Sept.,
Dez.) / abonnement annuel (4 cahiers: mars, juin,
sept., déc.) / abbonamento annuale (4 quaderni: mar.,
giu., sett., dic.): CHF 48 (01.01–31.12.).
Einzelheft / prix par cahier / prezzo per quaderno:
CHF 12 (+Porto / +frais d'envoi / +spese di spedizione).

Mitgliedschaft AS / Membres d'AS / Membri di AS

Für Mitglieder von Archäologie Schweiz ist arCHaeo
im Jahresbeitrag inbegriffen. / L'abonnement à
arCHaeo est inclus dans la cotisation à AS. /
L'abbonamento ad arCHaeo è incluso nella quota
sociale di AS. Einzelmitgliedschaft / adhésion indi-
viduelle / quota sociale: CHF 110. Studierende /
étudiant·e / studenti: CHF 60. Kollektivmitglieder /
membres collectifs / membri collettivi: CHF 220.
Paare / couples / coppie: CHF 150.

Redaktion / Rédaction / Redazione

Rédaction française, rédactrice en chef:
Lucie Steiner Arlaud
lucie.steiner@archaeologie-schweiz.ch
Redazione italiana:
Eva Carlevaro
eva.carlevaro@archaeologie-schweiz.ch
Deutsche Redaktion:
Barbara Bär
barbara.baer@archaeologie-schweiz.ch

Redaktionskommission / Commission de rédaction / Commissione di redazione

Kathrin Schächli (Vorstand AS), Erwan Le Bec (jour-
naliste), Guido Lassau (Delegierter KSKA), Ellen
Thiermann (Zentralsekretärin AS),
Lucie Steiner Arlaud, Eva Carlevaro und
Barbara Bär (Redaktion arCHaeo).

Redaktion, Übersetzungen, Korrektortat /

Rédaction, traductions, corrections / Redazione,
traduzioni, lettorato
Red. / réd. / red.

Abbildungsnachweise / Crédits des illustrations / Crediti delle illustrazioni

2 SAGE, J.-D. Meyer 4 SAGE 5 L. Terzaghi;
L. Bombelli; MCAH Lausanne, M. Bernard-
Reymond 6-9 SAGE 10-11 SAGE, J.-D. Meyer
26-27 © J.-D. Studio; © OCA; © Fribourg
Tourisme, Pierre Kuony Photographies; ABBS,
P. Sauerbeck; Amt für Städtebau Stadt Zürich
44 © SAGE

Cover / Couverture / Copertina

Bei aktuellen Untersuchungen der Archäologischen
Bodenforschung Basel-Stadt auf dem Makrtplatz
in Basel kamen Reste der hochmittelalterlichen
Bebauung zum Vorschein, die beim Quartierbrand
im Jahre 1377 zerstört wurde. © P. Sauerbeck, ABBS.
Au cours de fouilles menées actuellement sur la
place du Marché, au coeur de la ville de Bâle, une
équipe du service archéologique cantonal a mis
au jour des vestiges de constructions médiévales
détruites lors de l'incendie du quartier en 1377.
Durante scavi recenti condotti sulla piazza del
Mercato di Basilea dal Servizio archeologico sono
state portate alla luce vestigia di costruzioni medievali
distrette dall'incendio del quartiere nel 1377.

Produktion / Production / Produzione

Grafik / infographie / grafica: Alexandre Moser,
Archeodunum investigations archéologiques SA,
Cossonay.
Design / design / design: Dominik Blaas,
art.l.schock, Zürich.
Lithografie / lithographie / litografia:
Karim Sauterel, Archeodunum investigations
archéologiques SA, Cossonay.
Druck / impression / stampa: **printed in**
Courvoisier-Gassmann SA, Bienne. **switzerland**

Kooperations- und Finanzierungspartner / Partenaire (coopération et financement) / Partner (cooperazioni e finanziamenti)

Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen
und Kantonsarchäologen KSKA / Conférence Suisse
des Archéologues cantonales et des Archéologues
cantonaux CSAC / Conferenza Svizzera delle
Archeologhe e degli Archeologi Cantionali CSAC

Sekretariat / secrétariat / segretariato
c/o Archäologie Schweiz, Petersgraben 51,
4051 Basel, info@archaeologie.ch

Kantonale archäologische Fachstellen / Services
archéologiques cantonales / Servizi archeologici
cantionali

Aargau, Th. Doppler, *Kantonsarchäologie, Brugg.
Tel. 056 462 55 00, ag.ch/archaeologie

Appenzell IR, R. M. Graf-Keller, Fachstelle Denk-
malpflege und Archäologie, Appenzell.
Tel. 071 788 93 68

Appenzell AR, Staatsarchiv, Herisau.
Tel. 071 353 63 50

Augst/Kaiseraugst, C. Grezet/J. Bärlocher,
*Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Augst.
Tel. 061 552 22 36, augusta-raurica.ch

Avenches, D. Genequand, *Site et Musée Romains,
Avenches. Tel. 026 557 33 00, avenches.ch

Basel-Stadt, G. Lassau, *Archäologische
Bodenforschung, Basel. Tel. 061 267 23 55,
archaeologie.bs.ch

Basel-Landschaft, R. Marti, *Archäologie
Baselland, Liestal. Tel. 061 552 50 88,
archaeologie.bl.ch

Bern, A. Boschetti, *Archäologischer Dienst, Bern.
Tel. 031 633 98 00, erz.be.ch

Fribourg, R. Blumer, *Service archéologique de
l'État, Fribourg. Tel. 026 305 82 00, fr.ch/saef

Genève, N. Badoud, *Service cantonal d'arché-
ologie, Versoix. Tel. 022 327 94 40, ge.ch

Glarus, L. Reitmaier-Naef, *Fachstelle Archäo-
logie, Glarus. Tel. 055 646 63 00, gl.ch

Graubünden, Th. Reitmaier, *Archäologischer
Dienst, Chur. Tel. 081 257 48 50, archaeologie.gr.ch

Jura, R. Fellner, *Office de la Culture, Sections
d'Archéologie et de Paléontologie, Porrentruy 1.
Tel. 032 420 84 00, jura.ch

Luzern, Chr. Auf der Maur, *Kantonsarchäologie,
Luzern. Tel. 041 228 65 95, da.lu.ch

Neuchâtel, S. Wüthrich, Office de l'archéologie
cantonale, Espace P. Vouga 7, Hauterive,
Tel. 032 889 69 10, oarc@ne.ch

Nidwalden, Fachstelle für Archäologie, Staats-
archiv, Stans. Tel. 041 618 51, archaeologie.nw.ch

Obwalden, R. Brunner, *Fachstelle für Denkmal-
pflege und Archäologie, Sarnen. Tel. 041 666 62 51,
denkmalpflege.ow.ch

St. Gallen, M. P. Schindler, *Kantonsarchäologie,
St. Gallen. Tel. 058 229 38 72/71, sg.ch

Schaffhausen, K. Schächli, *Kantonsarchäologie,
Schaffhausen. Tel. 052 632 74 96, archaeologie.sh.ch

Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz.
Tel. 041 819 20 65

Solothurn, P. Harb, *Kantonsarchäologie,
Solothurn. Tel. 032 627 25 77, archaeologie.so.ch

Thurgau, H. Brem, *Amt für Archäologie,
Frauenfeld. Tel. 058 345 60 80, archaeologie.tg.ch

Ticino, R. Cardani Vergani, *Servizio Archeologico,
Bellinzona. Tel. 091 814 13 80, ti.ch/archeologia

Uri, I. Winet, *Denkmalpflege und Archäologie,
Altdorf. Tel. 041 875 23 31, ur.ch

Vaud, N. Pousaz, *État de Vaud, Division arché-
ologie, Lausanne. Tel. 021 316 73 29, vd.ch/themes/
territoire-et-construction/archeologie

Valais, C. Brunetti, *Office cantonal d'Archéologie,
Sion. Tel. 027 606 38 55, vs.ch/web/archeologie

Zug, K. Artho, *Amt für Denkmalpflege und Archä-
ologie, 6300 Zug. Tel. 041 728 28 58, zug.ch

Zürich/Kanton, B. Eberschweiler,
*Kantonsarchäologie, Dübendorf. Tel. 043 259 69 00,
archaeologie.zh.ch

Zürich/Stadt, S. Wyss, *Amt für Städtebau,
Stadtarchäologie, Zürich. Tel. 044 412 40 80,
stadt-zuerich.ch/archaeologie

Fürstentum Liechtenstein, S. Leib, *Amt für Kultur,
Archäologie, Triesen FL. Tel. +42 3 236 75 30, llv.li

* Diese Fachstellen unterstützen die Zeitschrift
arCHaeo. / Ces services soutiennent
la revue arCHaeo. / Questi servizi sostengono
la rivista arCHaeo.

Publiziert mit Unterstützung der Schweizerischen
Akademie der Geistes- und Sozialwissen-
schaften und dem Bundesamt für Kultur. / Publié avec
le soutien de l'Académie suisse des sciences
humaines et sociales et de l'Office fédéral de la
culture. / Pubblicato con il sostegno dell'Accademia
svizzera di scienze umane e sociali e dell'Ufficio
federale della cultura.

Unterstützt durch die Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften
www.sagw.ch

Unterstützt durch die Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften
www.sagw.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK

Archäologie Schweiz
Archéologie Suisse
Archeologia Svizzera
Swiss Archaeology

ISSN 2813-5695

DOI 10.5281/zenodo.10158552

DANS

LES
CAMPS

29.03

24

12.01
25

ARCHEO-
LOGIE

laténium

parc et musée d'archéologie
Hauterive – Neuchâtel

DE
L'

ENFERMEMENT